

ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ У ДЕТЕЙ

Ким Оксана Владиславовна

Ассистент кафедры Биологической химии

Самаркандского Государственного медицинского университета,

Самарканд, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

За последнее десятилетие костные биомаркеры привлекли большое внимание при клинической оценке лечения остеопороза. В сочетании с оценкой минеральной толщины кости клиническое применение костных биомаркеров дало исчерпывающие данные для заключения об остеопорозе. В любом случае объяснительные подходы к костным биомаркерам по-прежнему являются проблемой для стимулирования клинических испытаний.

Ключевые слова: органический матрикс, костная ткань, хронический гематогенный остеомиелит, костные биомаркеры.

Актуальность проблемы хронического остеомиелита у детей определяется частотой патологии, спецификой течения внутрикостного воспаления с частыми обострениями и рецидивами, а также осложнениями и ортопедическими последствиями, приводящими к инвалидности [1,2]

Остеомиелит - (osteomyelitis, греч. osteon - кость, myelo - костный мозг, itis- воспаление) - инфекционный воспалительный процесс, поражающий все элементы кости - костный мозг, саму кость и надкостницу, т.е. паностит, однако термин паностеит не нашел широкого применения в медицинской литературе. Хронический гематогенный остеомиелит является следствием острого процесса. Его субстратом является некроз кости. Первичный хронический остеомиелит является редкой формой заболевания и характеризуется преимущественно вялым торпидным течением, часто с минимальными жалобами пациента.

Хронический гематогенный остеомиелит (ХГО) развивается после острого и характеризуется длительным течением, когда чередуются периоды обострения и ремиссии (относительного благополучия). Морфологическим субстратом для такого течения заболевания, как правило, является участок кости, погибший в результате острого воспаления. Со временем он отторгается живой костью, и образуется секвестр, который обычно располагается в костной полости - коробочке секвестра. Гнойные свищи, которые представляют собой патологические ходы в ткани, соединяющие остеомиелитическую полость с внешней средой, являются частым компонентом ХГО. Обычно свищ открывается на коже своим наружным отверстием и представляет собой своего рода дренаж, который сбрасывает излишки гноя во внешнюю среду. Являясь безусловной патологией, свищ, тем не менее, позволяет пациенту иногда жить многие месяцы и годы с минимальными проявлениями воспалительного процесса.

Когда свищ закрывается или патологический внутрикостный очаг не в состоянии дренировать, создаются условия для обострения заболевания. Появляется или усиливается боль, повышается температура, наблюдаются местные признаки острого воспалительного процесса (отек, покраснение и т.д.). В будущем может развиваться параоссальная флегмона или вновь откроется гнойный свищ. Как правило, пациенты с обострением ХГО срочно обращаются за медицинской помощью. Несвоевременная помощь в этом случае чревата опасностью распространения гнойного процесса на окружающих тканей, усиливается интоксикация и развивается сепсис

Диагностика ХГО в большинстве случаев не представляет трудностей, так как обычно пациенты с таким диагнозом уже давно находятся в поле зрения специалиста, знакомого с особенностями течения заболевания. Однако судить о структурных изменениях в кости: их характере, тяжести и распространенности можно только на основании инструментального обследования пациента. Обследование начинается с обзорной рентгенографии, которая позволяет выявить основные патологические

изменения в костной ткани. В то же время многие детали поражения кости могут быть недоступны даже опытному глазу. В то же время их оценка чрезвычайно важна при планировании хирургического вмешательства, которое является основным методом лечения пациентов, страдающих ХГО. Возможности мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографии позволяют объективировать и детально визуализировать изменения в костных структурах, что особенно важно при повреждении массивных костей, таких как, например, кости таза, грудина и др. Более того, современные инструментальная диагностика остеомиелита в значительном числе случаев предусматривает обязательное выполнение компьютерной томографии (КТ). При ХГО это абсолютно необходимо. Наличие гнойного свища считается основанием для проведения фистулографии. Исследование включает введение рентгеноконтрастного вещества в свищевой тракт с последующей серией рентгеновских снимков. Фистулография в первую очередь необходима для планирования хирургического вмешательства, так как все гнойные свищи должны быть удалены. Магнитно-резонансная томография в диагностике хронического гематогенного остеомиелита имеет вспомогательное значение, помогая в некоторых случаях выявить распространенность повреждения мягких тканей, окружающих кость, включая гнойные прожилки в сложных анатомических областях, например, при остеомиелите таза. При развитии острого гематогенного остеомиелита наблюдается ряд последовательных изменений. Процесс начинается остро с костного мозга. В процессе разработки в зоне инфекции развивается серозное воспаление, проявляющееся гиперемией и отеком, за которым следует кратковременная стадия серозного воспаления, ограниченный абсцесс, флегмона костного мозга, затем некроз. Уже к 3-му дню заболевания костный мозг, надкостница, костномозговые каналы и окружающие мягкие ткани инфильтрируются экссудатом. Процесс быстро распространяется по костномозговому каналу от метафиза к диафизу и т.д., затем гной по гаверсовым каналам выходит под надкостницу. Развивающийся

поднадкостничный абсцесс является не только следствием выделения гноя под надкостницы, но и результат воспаления самой надкостницы. У детей надкостница неплотно спаяна с костью и поэтому часто отслаивается на значительном расстоянии, у взрослых - на ограниченной площади. Отслойка надкостницы, а также тромбоз сосудов в гаверсовых каналах резко нарушают питание кости, что наряду с гиперемическим воспалением и токсическим воздействием приводит к некрозу больших участков кости и надкостницы. Надкостница становится некротической, гной проникает в окружающие ткани и развивается межмышечная флегмона, некроз и сращение из мышц, и гной проникает в подкожную клетчатку - открываются подкожные флегмоны, некроз кожи и свищи.

Остеомиелит является серьезной причиной заболеваемости детей во всем мире. Для оценки подозрения на остеомиелит можно использовать несколько методов визуализации, однако магнитно-резонансная томография имеет явные преимущества перед другими методами, учитывая ее способность обнаруживать ранние изменения, связанные с остеомиелитом, оценивать истинную степень заболевания, отображать внекостное распространение инфекции и помогать в хирургическом лечении. МРТ взяла на себя большую роль в оценке остеомиелита с увеличением инфекции опорно-двигательного аппарата, вызванные устойчивым к метициллину золотистым стафилококком, которые обладают уникальными характеристиками визуализации, хорошо продемонстрированными с помощью МРТ. В этом обзоре основное внимание уделяется использованию МРТ для оценки остеомиелита у детей и будет включать обсуждение клинически важных и характерных результатов МРТ острого бактериального остеомиелита и связанных с ним состояний.

Гематогенный остеомиелит является наиболее распространенным типом остеомиелита у детей. Это происходит, когда инфекция из одного участка тела распространяется на кость через кровоток. Факторы риска развития гематогенного остеомиелита включают травму, недоношенность, инфекции

мочевыводящих путей, сосудистые катетеры и иммунодефициты. Кровеносные сосуды в метафизике имеют вялый ток и прерывистый эндотелий, которые предрасполагают к инфекции. Наиболее часто поражаемые кости - это самые быстрорастущие кости, которые имеют метафизы длинных костей с высокой васкуляризацией и метафизарные эквиваленты. Общие места включают дистальный отдел бедренной кости, проксимальный отдел большеберцовой кости, проксимальный отдел плечевой кости и дистальный отдел лучевой кости. Большинство случаев начинается с очаговой инфекции в метафизарном костном мозге, которая прогрессирует до локальной декальцинации и разрушения костей. Иногда может быть инфицировано несколько очагов, которые в конечном итоге сливаются.

Эта инфекция может распространяться в полости костного мозга, и по мере увеличения давления в полости костного мозга инфекция может распространяться через гаверсовы каналы в коре головного мозга в поднадкостничное пространство, вызывая поднадкостничный абсцесс. Аналогичным образом, инфекция может проникнуть через надкостницу и заразить прилегающие мягкие ткани, что приведет к пиомиозиту. Инфекция может также распространиться по всему телу, в эпифиз и суставное пространство. Первая стадия остеомиелита протекает с застойными явлениями в сосудах, внутрисосудистым тромбозом и повышенное внутрикостное давление. Далее следует гнойная стадия, когда гной проникает через гаверсовы каналы и образует поднадкостничный абсцесс. Впоследствии может образоваться секвеструм, когда периостальное и эндостальное кровоснабжение нарушается из-за повышенного давления и сосудистой обструкции. Это может привести к образованию инволюкрума: новой кости, растущей из надкостницы. В зависимости от медикаментозного или хирургического лечения на этом этапе инфекция может разрешиться или прогрессировать с осложнениями.

Локализация остеомиелита зависит от возраста пациента и от кровоснабжения. В раннем младенчестве остеомиелит возникает в эпифизах и метафизах, а также в эпифизарно-эквивалентных областях. Трансфизарные сосуды присутствуют у младенцев в возрасте до 18-24 месяцев, что облегчает распространение инфекции по всему телу от метафиза к эпифизу. Это является причиной того, что детский остеомиелит часто поражает эпифиз и суставную щель. Важно отметить, что это не самая распространенная причина септического артрита, что чаще всего является результатом прямого гематогенного синовиального посева[3]. В раннем младенчестве может произойти изолированное вовлечение эпифизарной пластинки роста. Инфицирование эпифизарной ростовой пластинки в младенчестве может привести к нарушению роста. В 2-16 в возрастной группе лет остеомиелит чаще всего локализуется в метафизе.

Общее превосходство МРТ в оценке остеомиелита отражено в недавних руководствах по клинической практике, которые указывают, что МРТ является методом визуализации выбора для выявления остеомиелита и связанной с ним инфекции внекостных мягких тканей. Таким образом, в настоящее время лучшим методом визуализации при подозрении на остеомиелит является рентгенография с последующей МРТ.

Список литературы

Gutierrez K. Bone and joint infection in children // *Pediatr. Clin. North Am.*, 2005. V. 52, № 3. P. 779—794.

Рошаль Л.М. Хронический остеомиелит // Гнойная хирургия детей: руководство для врачей. Л.: Медицина, 1991. С. 229—231.

Амирасланов, Ю.А. Хронический остеомиелит - стандарты обследования и лечения / Ю.А. Амирасланов, И.В. Борисов // Материалы научно-практической. конф. "Стандарты диагностики и лечения в гнойной хирургии". - М., 2001. - С. 58-62.

Butolin E. G. et al. ROLE OF BIOMARKERS OF ORGANIC MATRIX OF BONE TISSUE IN CHRONIC HEMATOGENOUS OSTEOMYELITIS IN CHILDREN //European journal of molecular medicine. – 2022. – Т. 2. – №. 5.

Амирасланов, Ю.А. Современные принципы хирургического лечения хронического остеомиелита / Ю.А. Амирасланов, А.М. Светухин, И.В. Борисов // Инфекции в хирургии. - 2004. - нет. 2. - С. 8-13.

Амирасланов Ю.А. Способ хирургического лечения хронического остеомиелита нижнечелюстной бедренная и большеберцовая кости. Новые медицинские технологии. Пособие для врачей / Ю.А. Амирасланов, А.М. Светухин, И.В. Борисов. - М., 2006. - 15 с.

Амирасланов, Ю.А. Выбор хирургической тактики при лечении больных остеомиелитом длинных костей в зависимости от характера поражения / Ю.А. Амирасланов, А.М. Светухин, И.В. Борисов, А.А. Ушаков // Хирургия. - 2008. - № 9. - С. 46-50.

обращения: 13.02.2023).